

Le marketing territorial

Entre légitimité et difficulté de transposition et de
définition

The place marketing

Between legitimacy and difficulty of transposition and
definition

Hicham ECHATTABI

Enseignant-chercheur, Faculté d'économie et de gestion, Béni Mellal
echattabi.hicham@usms.ma

Sanaa MOUSSALIM

Enseignante - chercheure, Faculté des sciences économiques et sociales,
Université Moulay Ismail, Meknès
s.moussalim@umi.ac.ma

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ECHATTABI, H. and MOUSSALIM, S. (2020), « Le Marketing territorial entre légitimité et difficulté de transposition », *Revue African Scientific Journal*, Volume 3, Numéro 2, pp : 01-24.

Date de soumission : le 04 août 2020

Date de publication : le 15 Octobre 2020

Copyright © 2020 – ASJ

Résumé

Alors que le marketing territorial ne cesse d'attirer les chercheurs et les praticiens, les réticences sur sa légitimité et ses apports au développement économique des territoires soulèvent de plus en plus de questions. Cette contribution revient sur comment le marketing territorial s'est imposé afin de mettre en lumière sa légitimité et de montrer que le recours au marketing territorial n'était pas un choix, mais à la fois une nécessité et une opportunité. Ensuite, la problématique de la transposition des outils du marketing au territoire et de sa définition sera discutée.

Mots-clés

Marketing territorial, légitimité, transposition du marketing au territoire, territoire, définition.

Abstract

While place marketing continues to attract researchers and practitioners, concerns about its legitimacy and contributions to the economic development of territories are increasingly raising questions. This contribution goes back to how place marketing was imposed in order to highlight its legitimacy and to show that the use of territorial marketing was not a choice, but both a necessity and an opportunity. Then, the problem of the transposition of marketing tools to the territory and his definition will be discussed.

Key-words

Place marketing, legitimacy, transposition of marketing to the territory, territory, definition

Introduction

Le recours des collectivités territoriales aux outils du marketing classique pour améliorer leurs images, construire leurs attractivités et atteindre leurs objectifs stratégiques liés au développement territorial, n'est pas un phénomène nouveau. Depuis longtemps, les lieux ont adopté le marketing comme une forme de planification et de gestion (Ashworth, 2009). Pour l'historien Stephen Ward (1998), ces actions ont commencé dès le 19^e siècle. Lors de ses travaux de recensement historique, il a montré les efforts déployés, depuis plus de 150 ans, par les régions et les villes pour attirer une cible diversifiée : des habitants, des touristes et des investisseurs. Dans la même veine, durant l'époque coloniale aux Etats-Unis, plus précisément à l'ouest, le marketing fut déjà appliqué au secteur agricole, à travers des campagnes de promotion et de commercialisation des terres agricoles, afin d'attirer des gens pour le peuplement et la construction. Depuis, ces pratiques promotionnelles se sont développées, appréciées, adaptées pour être adoptées par les acteurs territoriaux dans le but de mettre en avant les spécificités de leurs territoires. Cela a été à l'origine de l'émergence d'un marketing appliqué au territoire communément appelé « le marketing territorial » ; devenu aujourd'hui une stratégie primordiale dans les politiques du développement économique des territoires (Echattabi, 2018).

Le marketing territorial est aujourd'hui une discipline jeune, qui ne supporte pas son nom, qui a beaucoup de mal à assumer son appellation, à exposer qui elle est, ce qu'elle fait et à quoi elle sert (Chamard, 2014). Certes, c'est un domaine de spécialité du marketing ou globalement un principe managérial dans lequel il est essentiel de penser en termes de clients et de marché (Van den Berg et Braun, 1999) ; mais il s'enrichit également des apports de l'économie régionale et urbaine, de l'économie industrielle, du tourisme, des travaux sur la compétitivité, urbanisme, économie spatiale, aménagement du territoire, sciences politiques, gouvernance, ...

Au cours des années, l'offre territoriale et les messages publicitaires se sont de plus en plus ajustés aux changements socio-culturels locaux et mondiaux, et ils ont évolué selon les besoins des secteurs émergents (Proulx et Tremblay, 2006). Pour autant, ce qui est nouveau, ce sont les recherches sur l'adaptation des nouveaux outils du marketing aux territoires. Le marketing s'est longtemps limité à l'étude des transactions entreprise-client en excluant ce qui sortait de ce cadre. C'est Kotler qui a élargi le concept du marketing traditionnel pour y inclure les échanges non commerciaux comme les œuvres de charités, la politique, les idées et les territoires (Kotler et Levy, 1969 ; Kotler, 1972).

Sans revenir sur les principales phases de l'extension du marketing -notamment vers le secteur des biens semi-durables (automobile, électroménager, meubles) et à celui des services destinés à un large public : banque, voyages et tourisme, biens culturels (disques, livres, etc.) et entreprises de distribution, etc.- son champ s'est étendu récemment à la sphère publique, et enfin aux collectivités territoriales. Alors, les administrations publiques se sont mises à l'heure du marketing tout d'abord, par le biais de la communication dans les années 70 : campagnes gouvernementales pour les économies d'énergie, pour la sécurité routière ou pour l'emploi des jeunes, actions menées par des municipalités pour attirer des industriels (Le Gall-Ely, 2003). Les collectivités territoriales, elles aussi, ont fait appel aux outils du marketing pour renforcer l'attractivité de leurs territoires ou pour promouvoir des projets du développement territorial. Bien que le marketing territorial revête un intérêt grandissant, son champ d'application est encore balbutiant. Sa légitimité et son cadre conceptuel, définitionnel et théorique posent plusieurs questions et mérite d'être étudié en profondeur.

Dans ce cadre, de nombreuses publications anglophones (Kavaratzis, 2004 ; Braun, 2008 ; Acharya & Rahman, 2016) et francophones (Vuignier, 2016) sont revenues dernièrement sur la problématique théorique, conceptuelle et méthodologique voire même épistémologique du marketing territorial (Rochette et Houllier-Guibert, 2018). Cette proposition d'article a ainsi pour but de discuter et d'analyser la problématique de la légitimité de la transposition du marketing au territoire, surtout avec l'augmentation des cas d'échec des stratégies de marketing territorial, et enfin de la difficulté d'atteindre un consensus sur sa définition.

1. Le marketing territorial : les facteurs de son émergence

L'universalisation des technologies, la mondialisation de l'économie et l'évolution démographique créent une interdépendance planétaire qui oblige à réviser radicalement les fondamentaux du management des territoires et à y introduire des nouvelles disciplines de gestion dont le marketing. Plusieurs facteurs conduisent à l'émergence du marketing des territoires voire à sa légitimité. D'après Benko G. (2006) au moins quatre facteurs sont derrière la naissance du marketing territorial et sa légitimité.

La mondialisation et l'hyper-concurrence interterritoriale est un facteur important dans le développement du marketing appliqué au territoire. En effet, dans un monde mondialisé, digitalisé, de plus en plus dépourvu des frontières et caractérisé par la montée en puissance des villes et régions, la concurrence est devenue féroce aussi bien entre les pays que les territoires.

Depuis les années quatre-vingt, les Investissements Directs Etrangers (IDE) se sont accélérés, à la fois en valeur absolue et en pourcentage du produit intérieur Brut (PIB). Selon Caillet et al. (1996, cité par Diallo I. (2012)), ils ont été multipliés par quatre alors que les opérations de portefeuille l'ont été par vingt. Depuis, l'environnement mondial est devenu plus favorable à la croissance des IDE. En 2000, plus de 100 pays avaient adopté des mesures de libéralisation significatives dans ce domaine. Peu, en effet, sont les pays qui ne cherchent pas activement à attirer ces investissements tout en pensant à de nouvelles stratégies d'attractivité d'investissements. Par ailleurs, le développement exogène, basé sur l'attractivité, est aujourd'hui adopté à l'échelle planétaire, amenant les chercheurs à parler désormais du « territoire exogène¹ ».

Cependant, il faut bien préciser que « mondialisation² » ne signifie pas forcément homogénéisation de l'espace mondial. La notion de territoire est de retour dans les analyses économiques. Les territoires, villes ou régions, offrent des ressources spécifiques, intransférables et incomparables sur le marché. Ces ressources spécifiques diversifient les espaces et stabilisent les localisations des activités économiques. Subséquemment, se sont constitués de grands pôles économiques formant une économie mondiale en « oasis », c'est-à-dire un réseau constitué par les régions les plus dynamiques, laissant derrière elles le reste du monde, ou celles qui n'ont pas su comment s'adapter aux attentes du public-cible (Benko, 2006). Ceci a encouragé d'un côté, les entreprises désireuses de se développer hors de leur pays d'origine ou de leur territoire. Et d'un autre côté, l'augmentation du nombre de territoires ambitionnant d'attirer plus d'investissements, ce qui offre des opportunités de localisation de plus en plus large aux entreprises et crée un climat de compétition. Alors, face à cette concurrence, les territoires (régions, villes...) doivent s'engager dans un processus de développement, de renouvellement des ressources matérielles et immatérielles en ressources spécifiques, non reproductibles et non imitables, afin de faire face à une concurrence territoriale féroce. Dans ce contexte, se pose la problématique de l'attractivité territoriale et par conséquent la valorisation et la spécification de l'offre territoriale qui s'imposent pour se différencier et se démarquer. C'est une des prémices de la professionnalisation des approches territoriales par le

¹ On parle du territoire exogène lorsque ses ressources, ses activités économiques, résultent d'acteurs extérieurs (Lamarche, 2003)

² La libéralisation du commerce international, l'expansion des IDE et l'émergence de mouvements financiers transfrontières massifs sont les principales caractéristiques de la mondialisation qui ont entraîné une exacerbation de la concurrence sur les marchés mondiaux (Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation ; Bureau international du travail, 2004).

recours à des actions et des outils structurés regroupés dans une discipline jeune intitulée « marketing territorial ».

Avec la décentralisation et la déconcentration, la question de l'attractivité territoriale est devenue plus régionale et locale que nationale. Ce qui nous renvoie à un autre facteur d'émergence du marketing territorial, à savoir la montée du local.

Le deuxième facteur est la mise en valeur du local. A l'ère de la globalisation et de la suppression des frontières le monde devient local ; la reconstitution d'une hiérarchie des espaces productifs avec une spécialisation accrue s'est beaucoup développée. Les régions seraient ainsi devenues des sources d'avantages comparatifs (Benko, 2006), et de l'émergence de la notion du développement local. La mondialisation a supprimé les frontières, aussi bien pour les entreprises que pour les Etats. Ceux-ci, se trouvent impuissants face à ce phénomène. Selon Borraz (1999), il y a une remise en cause de l'Etat-nation et de sa capacité à diriger l'économie et la société, et plus généralement, la perte de la centralité de l'Etat en matière de pilotage, de conduite, de direction dans l'action publique au profit de la déconcentration et de la décentralisation des politiques publiques. La fonction de l'Etat, en matière de développement territorial, a été fortement remise en cause, et remplacée par le rôle actif des acteurs locaux. Ceux-ci ont demandé plus d'autonomie et de moyens en faveur d'une politique de développement local plus proche aux territoires, ce qu'aujourd'hui l'on appelle le développement local. En général, le principe de base du développement local réside dans le fait que la mobilisation des potentialités locales (ressources naturelles, sociales, individuelles, etc.) peut piloter les dynamiques territoriales. Il peut constituer une réponse à la mondialisation et à l'approche de l'aménagement du territoire centralisé en mettant au cœur de la problématique le triptyque territoire-acteur-développement. C'est une action volontaire et organisée autorisant un « agir ensemble » et un « vivre ensemble³». Dans cette optique, les Etats-nations commencent de plus en plus à déléguer l'aménagement et la gestion de leurs territoires aux collectivités territoriales : c'est une nouvelle ère caractérisée par le développement « par le bas » ou le « développement local », qui remplace le développement géré par l'Etat central ou le développement « par le haut ».

³ Frédéric Tesson, « introduction au cours développement local » : http://ftesson1.perso.univ-pau.fr/teson/images/DevLocal_1.pdf

La réduction de ces circuits entre les décideurs locaux et leur territoire d'une part, et l'évolution des stratégies de développement d'autre part, a aidé le local à s'affirmer comme concepteur et acteur du développement de son territoire. La vague de la régionalisation a été suivie par une concurrence acharnée entre les territoires, sur le plan national qu'international. Cette concurrence concerne aussi bien les investisseurs que les touristes et nouveaux résidents.

Dans cette vision, les collectivités territoriales ont fait appel à des nouveaux actes comme la création des milieux porteur d'externalités positives, le développement de technopôles, de gares de TGV ou d'aéroports internationaux, de plates-formes multimodales, la construction d'immeubles de "standing" en plein centre-ville, la prise en charge d'événements sportifs ou culturels dont l'enjeu dépasse les frontières nationales (Benko,2006). De plus en plus ces collectivités ont commencé à développer des nouvelles stratégies territoriales au-delà des avantages fiscaux et des offres foncières pour créer un climat favorable à l'investissement. Dans ce cadre, les collectivités, à l'échelle mondiale, n'ont pas hésité à faire appel aux techniques de communication institutionnelle puis aux outils de marketing, appelé marketing territorial, pour se démarquer, avec des pratiques qui ont beaucoup de ressemblance, mais également des particularités, entre le modèle américain, celui européen ou encore le cas marocain (Moussalim et Ghannam Zaim, 2018).

Un autre facteur important dans l'émergence du marketing des territoires, toujours selon Benko (2006) est le développement rapide des outils de communication. En général, ces dernières années sont marquées par une évolution rapide des outils de communication qui ont pu servir le développement du marketing territorial. A l'instar de l'entreprise, le territoire devrait profiter davantage de ce développement en communiquant rapidement et avec un coût relativement bas. Plusieurs spécialistes ont fait une relation forte entre cette évolution de la communication et l'émergence, ou au moins l'évolution, du marketing territorial. Si on prend l'Internet comme exemple, les réseaux sociaux accentuent la structuration du marché par communautés "affinitaires" et facilitent la rencontre entre les habitants, les visiteurs, les investisseurs...Aujourd'hui, comme exemple, les internautes créent de l'offre avec des plateformes spécialisées, comme exemple Every Trail⁴. Ils postent leurs itinéraires de

⁴ EveryTrail est une plate-forme mondiale Web2.0 pour le contenu de voyage géolocalisé généré par les utilisateurs qui change la façon dont des millions de personnes partagent leurs expériences de voyage et planifient des voyages. EveryTrail facilite le partage d'expériences de voyage, grâce à des cartes interactives qui incluent des photos tracées le long de votre itinéraire. Voir le site everyTrail.com

randonnée directement à partir de leur GPS ou de leurs mobiles et peuvent compléter par des photos et des descriptifs (Gayet, 2014).

Il faut noter aussi que l'extension du champ d'application du marketing a facilité le développement du marketing territorial. Aujourd'hui nul n'échappe au marketing ; son champ d'application s'est progressivement élargi pour toucher aussi bien le secteur privé que public, ainsi que les entreprises de production de biens et celles de services. Cependant, celles-ci n'y ont adhéré que plus tard en tenant compte des spécificités de leur service et en mettant en place des techniques spécifiques pour connaître les attitudes et perceptions de leurs clients (usagers) et mettre en place les meilleures stratégies de réponse (Ben Moussa et Kchirid, 2006).

Depuis longtemps, le secteur public était loin de toute logique de marketing. Aujourd'hui, avec *les dysfonctionnements des agents de l'Etat (rigidité, démotivation, blocages, détournements des règles, inefficacité des décisions...* (Triki et El Euch, 2008), les organisations publiques n'hésitent pas à faire appel aux outils du marketing, – considérés indispensables, pour construire une image solide auprès de leurs publics. Les territoires quant à eux, et pour devancer leurs concurrents ont ainsi recours aux pratiques du marketing.

Une autre raison de l'extension du marketing aux territoires est le changement du profil des dirigeants territoriaux, devenus de véritables managers issus des grandes écoles de gestion. Tel est le cas par exemple de territoires qui se sont distingués par leurs démarches de marketing innovantes et pionnières : on peut citer le cas de Georges Fraïche, maire de Montpellier, ou Jean Bousquet, maire de Nîmes et créateur de l'entreprise Cacharel pour le cas de la France, ou Aziz Akhannouch, longtemps Président de la Région Souss-Massa-Draa au Maroc, pour ne citer qu'eux, ainsi que des managers d'organisations publiques, comme Mohammed Mbarki, directeur-général de l'Agence de l'Oriental au Maroc (Moussalim, 2017).

Dans le marketing d'entreprise, la plupart des définitions placent la satisfaction du client au centre de la stratégie marketing voire au cœur de la stratégie globale de l'entreprise. Le marketing territorial, une extension du marketing, a aussi permis aux collectivités territoriales de sortir de la culture de l'offre vers celle de la demande par l'analyse des besoins de cette demande dans le but de la satisfaire. En effet, le champ du marketing s'est étendu à de nombreux secteurs, mais aussi à plusieurs entités différentes (Kotler et Dubois, 2000) : produits de large consommation, services, expériences, événements, personnes, endroits (places), propriétés, organisations, informations et idées. Les endroits et plus précisément les territoires demeurent

l'un des derniers domaines de l'extension du marketing. Or, la transposition du marketing au territoire ne fait pas l'unanimité.

2. La transposition du marketing générique au cadre territorial

Certes, les spécificités du territoire et ses composantes par rapport à l'entreprise rendent, en effet, difficile une simple et directe transposition terme à terme les concepts et les outils du marketing classique au territoire. Mais, sous l'influence de plusieurs facteurs notamment le contexte concurrentiel atypique, les collectivités territoriales se sont trouvées devant l'obligation d'intégrer de plus en plus ces pratiques dans le management de leurs territoires. C'est à ce moment-là que les outils du marketing se sont ajustés aux contraintes et aux spécificités des territoires ; et c'est à partir de là que la démarche marketing classique commence de plus en plus à toucher les régions et les villes pour aboutir enfin à un consensus quant à l'utilisation du marketing pour les territoires (Rainisto, 2003 ; Matlovičová, 2008).

Cependant, le recours au marketing, adapté ou non à l'échelon territorial, pour gérer l'attractivité territoriale, soulève de nombreuses questions et incite les chercheurs en marketing territorial à penser à cette problématique notamment avec le nombre d'échec des stratégies de marketing territorial. Si pour les géographes, les urbanistes, les juristes la problématique de transposition n'est pas posée, les chercheurs issus de des sciences de gestion doivent y accorder plus d'attention.

En effet, et quoiqu'il en soit, la transposition de la discipline « marketing » au public et puis au territorial est devenue légitime depuis les années 1970 avec les recherches de Kotler et Zaltman. Ces derniers ont pu transposer le marketing vers le non marchand notamment le social : social marketing, ce qui a favorisé l'extension du marketing vers le territorial (Kaplan et Haenlein, 2009). Cette émergence du marketing territorial a été parfois bien accueillie, sinon contestée voire même rejetée notamment par certains spécialistes en développement territorial.

Avant d'exposer ces difficultés, nous revenons sur les principaux écrits des chercheurs en marketing territorial sur la question de la transposition du marketing au territoire.

2.1. Le marketing appliqué au territoire : une transposition conditionnée

L'analyse de la littérature scientifique dédiée, directement ou indirectement, à la problématique de la transposition des outils du marketing au territoire montre l'existence d'au moins deux

courants de recherches. Une première catégorie d'auteurs qui soutient la transposition du marketing au cadre territorial (Lecoin, 1987 ; Debernardi, 1987 ; Guet et Pierre, 1989 ; Jarreau, 1989 ; Texier et Ravix, 1994 ; Basdereff, 1993 ; Kotler et al. 1993, 1999 ; Barke 1999 ; Meyronin, 2012) et une autre partie qui conditionne cette transposition à une adaptation aux spécificités territoriales complexes, polysémiques et multidimensionnelles (Liquet, 2007 ; Hatem, 2007 ; Chamard, 2007 ; Graham, 1994 ; Stewart & Walsh, 1992 ; Walsh, 1991 ; Kavaratzis & Ashworth, 2008 ; Chanoux et Serval, 2011).

Pour la première catégorie, le territoire est un « *banal produit à vendre* » (Lecoin, 1987 ; Texier et Ravix, 1994) *auquel on applique le concept de « marketing mix »* (Jarreau, 1989 ; Debernardi, 1987 ; Guet et Pierre, 1989 ; Basdereff, 1993 ; Kotler et al. 1993, 1999 ; Barke 1999). De même, Proulx et Tremblay (2006, p.243) ajoutent que : « *malgré les différences entre les territoires et les entreprises, les composantes principales des stratégies marketing demeurent semblables* ». Dans la même veine, d'après Meyronin (2012), l'analogie avec l'entreprise fonctionne, et la «boîte à outils» du marketing peut alors opérer : la segmentation, le ciblage et le positionnement sont des notions qui conservent toute leur pertinence, dans la mesure où la collectivité territoriale dispose de ressources limitées pour construire des projets et promouvoir son territoire. Elle a donc tout intérêt à utiliser ces outils de manière opportune : choisir et faire connaître un projet susceptible de rencontrer une demande.

La deuxième catégorie de chercheurs, insiste, quant à elle, sur la prise en considération des spécificités territoriales et sur la construction d'une discipline autonome et distincte. Hatem (2007, p.43) rejette la transposition directe du marketing au territoire, « *il n'est pas possible de transposer mot à mot le vocabulaire et les concepts fondamentaux du marketing d'entreprise à l'action de promotion des territoires* ». Mais, « *Il faut donc, pour partir sur des bases saines, reconstruire un « paradigme propre au marketing territorial »* (Hatem, 2007). De ce fait, plusieurs spécificités doivent être tenues en compte, lorsque l'on tente de transposer les outils du marketing au cadre territorial (Hatem, 2007 ; Chamard et Liquet, 2007) et par conséquent, plusieurs difficultés ont été soulevées par les chercheurs lorsqu'il s'agit d'une application du marketing au territoire.

Premièrement, la construction ou la co-construction de l'offre territoriale et sa valorisation implique de prendre en considération la complexité du territoire, la multiplicité des acteurs

territoriaux et leurs intérêts divergents⁵. Les collectivités territoriales trouvent des difficultés de la marketer en tant qu'un simple produit. Cette offre a pour objectif de satisfaire les besoins de la population (meilleures conditions de vie, emplois, équipements d'intérêt général, ...), les investisseurs, les touristes, etc. Ainsi, une autre difficulté est celle de concilier l'intérêt général et privé. En effet, la construction d'une offre territoriale dégage de nombreuses questions notamment celles relatives au rapprochement entre l'intérêt général et privé (Chamard et Liquet, 2007). Cela se matérialise par *l'accroissement des délégations de services publics accordant à des opérateurs privés des missions d'intérêt général. A l'inverse, les lieux publics, commerciaux ou non, peuvent être aujourd'hui propriété privée et héberger des services publics contre rémunération. La pratique du marketing territorial invite donc les décideurs à concilier ces deux volets de la gestion et du développement. Les partenariats public/privé (PPP) sont aujourd'hui relativement courants* (Chamard et Liquet, 2007, p. 6).

Une autre question qui se pose est comment le marketing territorial répond à un public cible diversifié, complexe, et aux attentes contradictoires. Dans ce cas, le marketing territorial est appelé à être pratiqué d'une manière différenciée, en tenant compte des différentes attentes du public-cible parfois antinomiques. C'est ce que Chamard (2004) met en évidence dans le contexte des villes en soulignant que l'équipe municipale doit pratiquer un marketing différencié, adapté selon les cibles, et ne peut s'autoriser un marketing concentré, qui en exclurait certaines. A titre d'exemple les problématiques environnementales actuelles témoignent de conflits d'intérêts entre des citoyens, soucieux de maintenir une qualité de vie au sein d'une région de résidence, des entrepreneurs en quête de développement profitable, et une entité décentralisée chargée d'implanter un centre de retraitement des déchets dans le but d'accroître sa capacité d'accueil touristique.

Comment véhiculer une image d'une région rassemblant plusieurs identités, peut-être une autre difficulté de la transposition des outils du secteur privé au territoire. Le découpage régional n'a pas donné des territoires pertinents et homogènes. Souvent, les villes composant la région ne partagent pas la même identité, culture, langue, etc. Cela complexifie le rôle du marketing territorial, étant donné qu'il doit intégrer ces variables, de toutes les villes constituant le

⁵ Le public-cible des territoires est tant nombreux qu'hétérogène (investisseurs, entreprises, touristes, habitants voire même aujourd'hui des cadres, des nouvelles activités, des médecins, etc.) au point que les territoires ne peuvent pas s'adresser à toute cette cible.

territoire, dans sa stratégie. Ces variables peuvent se renforcer, se contredire, ou encore se compléter (Chamard et Liquet, 2007).

2.2. Le marketing appliqué au marché de localisation d'investissements : une transposition difficile

A l'instar du marketing classique, parler du « marketing territorial », c'est considérer un marché avec d'une part, une offre composée des sites d'implantation (zones industrielles, technopoles, clusters...), des événements (biennales, Jeux Olympiques, etc.) et/ou des projets structurant du territoire (notamment les projets urbains), et d'autre part, d'une demande représentée quant à elle par les publics que l'on souhaite cibler. En partant de telle équivalence simple comme présenté dans le tableau 1, plusieurs difficultés apparaissent lors de la transposition du marketing au territoire.

Tableau 1: les composantes du marketing d'entreprise et du marketing territorial

Marketing d'entreprise	Marketing territorial
Marché de bien et service	Marché de localisation des investissements
Client	Investisseur et entreprise
Entreprise	Territoire
Produit	Offre territoriale
Direction commerciale de l'entreprise	Agence de promotion d'investissements

Source : adapté de Hatem (2007)

En effet, cette représentation repose sur des équivalences simplifiées et par conséquent de nombreuses difficultés persistent notamment autour de certains concepts-clés comme le marché, l'investisseur, l'offre territoriale et le territoire.

Au niveau du « **marché** », la difficulté réside dans sa définition et dans sa mesure. Quant à la définition si pour le marketing d'entreprise, le marché est défini comme « *l'ensemble des consommateurs cherchant à satisfaire un besoin donné et se mesure par le montant total que les consommateurs sont prêts à dépenser pour parvenir à satisfaire ce besoin* » (Hatem, 2007). Alors, une transposition simple et directe, nous permettra de définir le marché de localisation des activités économiques comme « *l'ensemble des entreprises désireuses de réaliser à l'international ou hors leurs territoires, un projet d'investissement « mobile », c'est-à-dire susceptible de donner lieu à une compétition entre territoires d'accueil ; et à le mesurer, par exemple, par le budget que ces entreprises sont prêtes à consacrer à ces investissements internationaux* » (Hatem, 2007, p.27). Cette définition pose en fait autant de questions qu'elle

n'en résout dans la mesure où chacun des termes-clés utilisés, international, mobile, projet, investissement..., pose des difficultés d'interprétation et de frontières.

En effet, les investissements ne sont pas tous et toujours **mobiles**. Certains d'entre eux n'intéressent pas tous les territoires. Autrement dit, certains investissements ne mettent pas toutes les régions et villes – aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale - en compétition et ne concernent qu'une région ou une ville bien précise. Au-delà de cette difficulté, une autre se rapporte au type d'investissement. Initialement, les territoires ambitionnent d'attirer tout type d'investissement physique conduisant à une création ou à une extension de sites et créateurs de richesse. Or, d'autres modalités de développement international (fusions-acquisitions, partenariat) conduisent actuellement de nombreux territoires à envisager l'élargissement de la notion d'investissement, dont la mesure présente encore de nombreuses difficultés.

En effet, dans le cas du marketing d'entreprise, cette question ne pose pas de problème, puisque la transaction porte sur un produit bien identifié et se traduit par un prix d'échange unique. Il paraît donc naturel de mesurer le marché, soit par les quantités échangées au cours d'une période de temps donnée, soit par le montant financier correspondant à ces transactions. Or, dans l'optique territoriale, plus généralement le secteur public, le choix du critère est loin d'être aussi évident. Ainsi, la décision d'implantation à l'étranger se traduit par la réalisation d'une multitude d'opérations sur des marchés élémentaires (négociation avec l'agence chargée de la promotion, transferts de capitaux, embauche de personnels de différents niveaux de qualification), avec des conséquences à la fois directes et indirectes sur le territoire d'accueil. Selon Hatem (2007), il n'existe pas un critère ou indicateur simple et unique permettant de mesurer objectivement l'ensemble de ces effets par un chiffre unique et indiscutable.

Une autre interrogation porte, cette fois-ci, sur l'**investisseur** : est-il client ou/et partenaire ? Au niveau du marketing d'entreprise, le « client » est la personne physique ou morale pour laquelle l'entreprise cherche à vendre un produit ou un service. Alors, l'entreprise implantée ou l'investisseur attiré noue des liens multiples et divers (achats, ventes, embauche, coopérations...) avec les acteurs locaux, et par conséquent, le statut d'investisseur ne peut pas être réduit à celui d'un simple « client » du territoire. De ce fait, et contrairement aux relations commerciales classiques où la relation entreprise-client peut apparaître simple et directe, le client du territoire, entreprise et investisseur, doit s'insérer dans des réseaux complexes avec des relations, de toute nature, unissant les acteurs locaux. L'investisseur attiré devient acteur important pour le territoire ; il est à la fois employeur de main d'œuvre, client des autres

entreprises, fournisseur de ses propres clients et enfin contribuable. En d'autres termes, il se transforme en sujet économique de droit commun, mais aussi en partenaire potentiel pour les acteurs économiques du territoire – et devient ainsi toute autre chose qu'un simple client.

En marketing territorial, ces difficultés rendent la considération du mot « client » difficile et nécessite une circonspection particulière lors de sa transposition aux marchés d'implantation d'investissements.

Le **territoire** a un fonctionnement particulier. Dans certaines présentations simplistes du marketing territorial, l'offre territoriale est assimilée à un « produit », tandis que le territoire comme l'entreprise serait chargé de le promouvoir et de le « vendre ». Cette analogie peut être trompeuse pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle passe sous silence le fait que le « territoire » ne constitue pas une entité économique existant a priori, mais une construction de nature politique. Ensuite, parce que l'offre territoriale ne peut être réduite à la seule vente d'un « produit » (en l'occurrence le ou les sites de localisation), mais inclut l'ensemble de l'environnement d'affaires proposé à l'investisseur. De ce fait, le territoire ne peut être assimilé à une entreprise dans la mesure où l'entreprise est une entité organisée et hiérarchisée jouissant d'une personnalité physique ou morale et cherchant à vendre son produit ou son service afin de réaliser un bénéfice. Alors que, « *aucun de ces attributs ne s'applique en fait au territoire, qui n'a ni personnalité juridique, ni conscience propre, ni organisation. Il est, au sens strict, qu'un espace géographique délimité par des frontières et faisant l'objet de stratégies d'appropriation de la part de personnes physiques ou morales telles que les propriétaires, les élus politiques, les entreprises, etc.* » (Hatem, 2007, p.38). Toutes ces considérations générales impactent en effet directement ou indirectement les bonnes pratiques du marketing territorial.

Au niveau de l'**offre territoriale**, en général, le territoire offre à son public-cible un environnement d'affaires, un potentiel de développement à la réalisation de son projet, ... c'est l'offre territoriale. Contrairement au produit de l'entreprise, elle est de plus en plus complexe en regroupant trois cercles concentriques : le site lui-même (foncier et immobilier), ses attributs immédiats (infrastructures) et l'environnement d'affaires de la région ou du pays (Jallas, 2001). Or, à l'inverse de la direction marketing d'une entreprise, l'agence de promotion ou de développement ne dispose que de marges de manœuvres très limitées et indirectes (quoique non nulles) pour agir à fond sur les caractéristiques de l'offre territoriale (ex. : coûts salariaux, dotations en infrastructures, culture...). Cela contraint la maîtrise de cette offre par rapport à

celle de l'entreprise. Il existe, selon Hatem (2007), une différence fondamentale entre la démarche commerciale d'une entreprise et le marketing territorial. L'entreprise vend, dans de bonnes conditions de rentabilité, des produits conçus et fabriqués par elle-même ; alors que le marketing territorial favorise l'établissement des liens économiques durables et mutuellement profitables entre les différents acteurs du territoire.

3. Le marketing territorial : vers un cadre définitionnel unifié

Le marketing territorial s'appuie sur et se nourrit de plusieurs disciplines telles que l'économie, le management (stratégique, public, territorial), le marketing (classique, public, des services social, touristique, B to B), la géographie, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le placemaking, la science politique, la sociologie des organisations, les sciences de l'information et de la communication, le droit, etc. Ainsi, il s'inspire fortement des théories d'économie spatiale, d'économie régionale, de nouvelles économie géographique (NEG), de la base économique, etc. C'est pourquoi il reste difficile de le qualifier comme étant une discipline à part, avec un corpus théorique et conceptuel spécifiques et un cadre définitionnel unifié. Les définitions du marketing territorial sont nombreuses et différentes autant que les disciplines qui l'irriguent et les approches adoptées.

En effet, l'examen de la revue de littérature montre la multiplicité des échelles spatiales (territoriale, urbaine, rurale) et par conséquent les différentes appellations qui en découlent (marketing des lieux, marketing des territoires, marketing territorial, marketing des villes, marketing régional, marketing géographique, etc.). Parmi les appellations les plus usitées et qui se confondent souvent dans les écrits francophones, on trouve le marketing territorial et le marketing des territoires⁶, ces deux termes semblant être interchangeables. Néanmoins, nous pouvons rappeler que l'expression « marketing des territoires » n'est qu'une partie du marketing territorial (Rochette et Houllier-Guibert, 2018) voire il serait plus pertinent de parler de marketing des territoires plutôt que de marketing territorial du fait qu'il existe selon Girard (1999) et Meyronin (2012), pour chaque territoire, plusieurs territoires. Ces derniers peuvent être (Girard 1999) des territoires personnels où à chacun son propre territoire, mémoriel et identitaire ; relationnels de nature politico-économique (Union européenne, Union du Maghreb

⁶ Dans la littérature, est qualifié de territoire, indistinctement une ville, une région, une agglomération, etc.

Arabe...), culturelle ou ethnique. D'autres territoires dits de projet comme le cas par exemple de l'UE qui fédère des acteurs au-delà des frontières institutionnelles (Meyronin, 2012).

Afin de bien examiner cette problématique de définition ou cette variété définitionnelle du marketing appliqué au territoire, nous nous limiterons à l'expression « Marketing territorial ». Autrement dit, nous choisissons l'adjectif « territorial » qui est le plus holistique et qui comprend les autres adjectifs (régional, rural, urbain) pour ne pas se perdre entre les différentes appellations.

D'après la littérature francophone traitant le marketing territorial, de nombreux auteurs et spécialistes tels que Texier et Valla (1992), Noisette et Valerugo (1996), Hinti (2003), Lehu (2004), Gayet (2014), Chamard, (2014) et Gollain (2015) lient le marketing territorial à l'attractivité territoriale (voir tableau n°2) et au développement territorial dans leurs définitions. Dans cette vision, le marketing territorial est considéré d'abord, comme du marketing (Sperling, 1997) ou plus précisément comme une déclinaison du marketing (Lehu, 2004) liée à la stratégie de développement du territoire (Cohen-Bacrie, 2005). C'est un ensemble d'actions collectives (Texier et Valla, 1992) appuyées par une démarche (Chamard, 2014) et un ensemble d'outils et techniques (Hatem, 2007) stratégiques (Noisette et Valerugo, 1996) qui visent enfin à développer l'attractivité territoriale (Chamard, 2014 ; Gayet, 2014 ; Gollain, 2015).

Tableau n°2 : définitions du marketing territorial et leur relation avec l'attractivité territoriale

Auteurs	Marketing territorial et attractivité territoriale
Texier et Valla (1992)	<i>Le marketing territorial est un ensemble des actions collectives et individuelles pour attirer des activités nouvelles sur un territoire, favoriser le développement des entreprises (...)</i>
Noisette et Valerugo (1996)	<i>Le marketing territorial est un outil stratégique, une interface entre les entreprises et leurs clients ou entre la collectivité locale et ceux qui y vivent ou qu'elle souhaite attirer (...)</i>
Hinti (2003)	<i>Le marketing territorial vise à attirer des entreprises sur un territoire, à faciliter l'activité des entreprises et à promouvoir une image du territoire (...)</i>
Jean-Marc Lehu (2004)	<i>le marketing territorial une déclinaison du marketing dont certaines techniques sont utilisées par les villes et/ou les régions afin d'attirer les entreprises et activités génératrices de revenus et d'emplois (...)</i>
Gayet (2014)	<i>le marketing territorial est l'ensemble des techniques qui permettent de construire et de développer l'attractivité d'un territoire</i>
Chamard (2014)	<i>le marketing territorial est une démarche qui vise à élaborer (...) l'offre territoriale dans l'optique d'accroître l'attractivité et l'hospitalité du territoire (...)</i>
Gollain (2015)	<i>le marketing territorial est l'effort collectif de valorisation et d'adaptation des territoires à des marchés concurrentiels (...) pour renforcer l'attractivité</i>

Source : auteurs

Dans les publications anglo-saxonnes, le marketing territorial, appelé « Place marketing » est souvent confondu avec la « création de marques territoriales » appelé Place branding. Les définitions proposées sont abondantes (voir tableau 3). Certains auteurs tels que Ashworth et Voogd (1990), Kotler et al. (1993), Kotler, et al. (1999), Eshuis, Klijn & Braun (2014) et Braun (2008) insistent sur la « *satisfaction des besoins* », le concept clé du marketing classique, et « *le contexte concurrentiel des territoires* » considéré comme facteur d'émergence du marketing appliqué au territoire. Il est considéré aussi comme un « *instrument de management territorial* » ou comme un ensemble d'activités visant à « *renforcer l'attractivité et la compétitivité des territoires par la révélation de leurs avantages comparatifs* » (Kavaratzis et Ashworth, 2008 ; Berglund et Olson, 2010).

Afin de comprendre la variété et la diversité des définitions du marketing territorial, l'analyse de certaines contributions anglo-saxonnes sur les éléments conceptuels et définitionnels a permis de catégoriser les chercheurs au moins en deux grandes catégories ou deux courants de recherche en marketing territorial (Moussalim, 2017). Des chercheurs qui définissent le marketing territorial en faisant référence à la pratique et à la théorie du marketing. Ces

chercheurs appartiennent à des disciplines comme le nouveau management public et les sciences administratives et la planification (exemple de Ashworth et Voogd, 1990 ; Kotler et al, 1993, 1999). Ils partent du marketing pour définir le marketing territorial. Quant à la deuxième catégorie des chercheurs, ils font référence au développement urbain actuel pour définir le marketing territorial. Il s'agit notamment des auteurs qui proviennent de disciplines comme la géographie humaine, la sociologie urbaine, les politiques urbaines, la planification urbaine (Colomb, 2013). Ces auteurs prennent le « territoire » comme point de départ (Berglund and Olsson, 2010).

Tableau n°3 : définitions du marketing territorial dans la littérature anglo-saxonne

Marketing territorial	Auteurs
<i>« L'activité consciente visant à améliorer et à maintenir la position d'un lieu ou d'un territoire dans la compétition par l'identification, la modification et la satisfaction incessantes des besoins des différents segments liés au territoire ».</i>	(Ashworth & Voogd 1990)
<i>« Le marketing territorial signifie concevoir un lieu pour satisfaire les besoins de ses marchés cibles »</i>	Kotler et al. (1993) Kotler, et al. (1999)
<i>Le marketing territorial est « un processus par lequel les activités locales sont liées le plus étroitement possible aux demandes des clients ciblés. L'objectif est de maximiser l'efficacité du fonctionnement social et économique du territoire concerné, conformément aux objectifs plus larges qui ont été fixés ».</i>	(Ashworth and Voogd, 1994)
<i>Le marketing territorial signifie « la conception d'un lieu pour satisfaire les besoins de ses marchés cibles. Il réussit lorsque les citoyens et les entreprises sont satisfaits de leur collectivité et que les attentes des visiteurs et des investisseurs sont satisfaites ».</i>	(Kotler et al, 2002; p183)
<i>Le marketing territorial peut être traité comme « un instrument de management territorial entrepris au service d'objectifs liés au management du territoire ».</i>	Kavaratzis et Ashworth(2008)
<i>Le marketing territorial est « l'ensemble des activités orientées vers l'extérieur pour renforcer l'attractivité et la compétitivité d'un territoire ; une manière de convaincre les populations externes des avantages comparatifs d'un certain lieu ».</i>	Berglund et Olson (2010)
<i>« L'utilisation coordonnée d'outils de marketing en s'appuyant sur une philosophie commune axée sur le client dans le but de créer, communiquer, offrir et échanger des offres urbaines présentant un intérêt pour les clients de la ville et la communauté urbaine au sens large ».</i>	Eshuis, Klijn & Braun (2014) Braun (2008)

Source : auteurs

En général, l'absence de définitions complètes et précises contribue à la naissance d'une variété et d'une divergence définitionnelle. La notion du marketing territorial est, souvent, réduite aux actions de communication et de promotion territoriale (El khazzar et Echattabi, 2017) ou à la création d'une marque territoriale et parfois confondue avec des expressions connexes comme

le branding territorial. Néanmoins, le marketing territorial est considéré comme une des plus importantes méthodes de management appliqué à la sphère territoriale. Il vise à bâtir une argumentation robuste pour les territoires avant de passer à la communication territoriale et aujourd'hui à la marque territoriale. Sa philosophie s'inscrit dans une approche approfondie de compréhension et d'analyse d'un marché, dans le but d'évaluer premièrement, le positionnement stratégique de l'offre territoriale, ensuite, de cibler le public à attirer. Il s'agit d'arrêter les objectifs et de déterminer les moyens adéquats pour les atteindre. C'est une stratégie de réflexion et de mise en œuvre de long terme (El khazzar et Echattabi, 2016).

La définition complète du marketing territorial devrait contenir les éléments clés de son succès et comment il doit être pratiqué et non juste une description de la réalité ou comment on le pratique. Dans ce cadre, le marketing territorial avant tout est une forme moderne de management territorial, implique l'application des instruments de marketing à des lieux. C'est aussi un outil de développement du territoire, à cheval entre communication, marketing et stratégie territoriale. Nous reprenons et développons la définition de El khazzar et Echattabi (2016, p.187), le marketing territorial est défini comme étant « *un processus managérial matérialisé par un ensemble d'actions des acteurs, impliqués directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, au service de l'attractivité territoriale, en partant de l'identité du territoire concerné tout en présentant une offre différente et concurrentielle par rapport aux autres concurrents* ». Ce processus managérial comprend un large éventail d'activité et vise notamment à mieux connaître et comprendre le client avant d'élaborer l'offre territoriale. Par ailleurs, les actions sont du marketing, entreprises par les acteurs territoriaux souvent de manière collective dans le but de développer l'attractivité territoriale. Partir de l'identité du territoire est important, mais l'idéal est de savoir sortir de la logique de l'offre pour influencer et convaincre la demande. La logique collective est une composante importante de la philosophie du marketing territorial.

Conclusion

Certes, le marketing territorial est une discipline jeune, qui s'est beaucoup développée durant les trente dernières années. Il est cependant en constante évolution et de plus en plus utilisé par les gouvernements locaux. New York a par exemple intégré le marketing territorial dans sa gouvernance urbaine, ce qui a permis de l'axer davantage sur le client (Greenberg, 2008). Des grandes villes comme Amsterdam, Austin, Barcelone, Berlin, Copenhague, Dublin, Londres, Lyon, Stockholm et Séoul se servent du marketing pour se positionner et se démarquer. Cependant, les stratégies de marketing territorial sont, parfois, décevantes malgré les grands investissements qu'elles avaient demandés. De même, plusieurs critiques sont adressées à cette jeune discipline, malgré son évolution. Des reproches lui sont adressés concernant son fondement théorique et conceptuel et aussi sa performance.

Au niveau des recherches académiques et des publications sur le thème du marketing territorial, elles sont encore peu abondantes. C'est un champ de recherche récent encore peu étudié et peu exploré en profondeur par des chercheurs en sciences de gestion. Il est critiqué pour son insuffisance de connaissances et de théorisation, pour son flou et son manque de frontières conceptuelles, ainsi que pour sa diversité définitionnelle. Il est souvent assimilé au marketing politique ou au marketing des services publics et aussi parfois réduit à la communication territoriale ou à la seule problématique de l'implantation des entreprises. Cependant, depuis le milieu des années 1990, il est utilisé par un certain nombre de territoires comme un véritable outil au service du développement des territoires et un outil de renforcement de leur attractivité, voire une composante de la gestion territoriale. Aujourd'hui, le marketing territorial devient une nécessité et une grande préoccupation pour les collectivités territoriales constituant un outil de développement des territoires, à cheval entre communication, marketing et stratégie économique. Il évolue constamment, car le contexte dans lequel il intervient est en pleine mutation et évolution. Avec l'Internet, l'aspect social du Web 2.0 et sémantique, le marketing territorial doit s'adapter ; les techniques du marketing pour attirer les touristes et les investisseurs ont changé et évolué. Dans ce cadre, les futures recherches seront portées d'une part, sur ses fondements conceptuels, théoriques, épistémologiques et méthodologiques, et d'autre part, sur son adéquation avec les avancées technologiques et les nouveaux enjeux et besoins territoriaux. La performance du marketing territorial et l'implication des acteurs dans la mise en place des stratégies du marketing territorial seront des nouvelles pistes de recherches pour les chercheurs en cette ancienne-récente discipline.

Références bibliographiques

- Acharya, A. & Rahman, Z. (2016). Place branding research: a thematic review and future research agenda. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 1-29.
- Ashworth, G.J. (2009). The instruments of place branding: how is it done? *European spatial research and policy*, 16(1), pp.9–22.
- Ashworth, G.J. & Voogd, H. (1990). *Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning*. B. Press, ed., London.
- Ashworth, G.J. & Voogd, H. (1994). Marketing and Place Promotion. In Chichester Wiley, ed. *J.R. Gold & S.V. Ward, eds., Place Promotion: The Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions*. p. 268.
- Barke, M. (1999). City marketing as a planning tool. In *in Pacione M (ed), Applied geography: principles and practice*. London : Routledge, pp. 486–496.
- Benko, G. (2006). Villes et stratégies de communication et marketing urbain. Université de Panthéon-Sorbonne, Paris, p.10.
- Berglund, E. & Olsson, K. (2010). Rethinking place marketing – a literature review. In *50th ERSA Congress Jönköping, Sweden, 19th– 23th*. pp. 1–19.
- Borraz, O. (1999). Pour une sociologie des dynamiques de l'action locale. In *Les nouvelles politiques locales* sous la direction de R. BALME, Paris, les presses de sciences Po, p. 103.
- Ben Moussa, M. & Kchirid, M. (2006). *Le marketing, tendance, orientation et prise de décision*. Editions Références, p.387.
- Braun, E. (2008). *City Marketing: Towards an Integrated Approach*. (Ph.D. thesis), Erasmus Research Institute of Management (ERIM). Retrieved from <http://hdl.handle.net/1765/13694> (EPS-2008-142-ORG).
- Chamard, C. (2004). L'évaluation de l'image de marque d'une ville : création d'une échelle de mesure du « capital-citoyen », Actes du congrès Association Française de Marketing, Saint Malo.
- Chamard, C. et Liquet, J-C. (2007). Evaluer l'image des régions françaises : le modèle bidimensionnel des représentations appliqué au marketing territorial . Actes du Congrès international de l'Association Française de Marketing, Londres, p.32.

- Chamard, C. & Liquet, J-C. (2009). L'image de marque des territoires comme indicateur de leur performance : des enjeux pratiques aux interrogations éthiques ? Actes du colloque CNRS "Vivre du patrimoine". Corte. p.14.
- Chamard, C. & Liquet, J-C. (2009). L'évaluation de l'image perçue des régions françaises. W.P, Colloque CNRS « vivre du patrimoine » Corte, pp.23.
- Chamard, C. (2014). *Le marketing territorial : comment développer l'attractivité et l'hospitalité des territoires ?* Bruxelles, de Boeck, 1^{ère} édition, p.203.
- Chanoux, M. & Serval, S. (2011). Etat des lieux et perspectives du marketing urbain, Une approche par la littérature. Dialogues Euro Méditerranéens de Management Public, MED. p.26.
- Diallo, I. (2012). *La promotion territoriale, levier de l'attractivité économique : les cas de Lyon (France), Saguenay (Québec) Et Mbour (Sénégal)*. Université du Québec, p.352.
- Echattabi, H. (2018). *La démarche marketing territorial comme levier de l'attractivité d'investissements : cas de la région Marrakech-Safi*. Thèse pour l'obtention du doctorat en sciences de gestion, Université Abdelmalek Essaadi, Tanger, p.478.
- El khazzar, A. & Echattabi, H. (2016). Les pratiques du marketing territorial dans le contexte marocain : éléments de réflexion. International Journal of Innovation and Applied Studies, pp. 183-196.
- El khazzar, A. & Echattabi, H. (2017). Le préambule de la mise en place d'une démarche marketing territorial : Proposition d'un modèle conceptuel. International Journal of Innovation and Applied Studies, pp. 417-430.
- Eshuis, J., Klijin, E. & Braun, E. (2014). Marketing territorial et participation citoyenne : le branding, un moyen de faire face à la dimension émotionnelle de l'élaboration des politiques ? Revue Internationale des Sciences Administratives, 80(1), pp.153–174.
- Gayet, J. (2014). *Place Marketing Trend : Tendances et nouvelles pratiques du marketing territorial. Place Marketing Forum 2014 : Le grand rendez-vous du marketing territorial*, 16 et 17 octobre 2014 : Aix-Marseille Université.
- Girard, V. (1999). Contribution à l'étude du marketing territorial : le cas des projets de ville et d'agglomération françaises. 1999. Thèse de doctorat. Lyon 3.
- Girard, V. (2003). Marketing territorial et planification stratégique des villes françaises séminaire « le marketing du territoire » université d'état de l'Oural Ekaterinbourg (Russie), p.19.

- Gollain, V. (2015). Identifier et valoriser ses avantages comparatifs territoriaux avec la méthode CERISE REVAIT® , 6ème Version, p.60.
- Greenberg, M. (2008). *Branding New York: How a City in Crisis Was Sold to the World*, New York: Routledge.
- Haenlein, M. & Kaplan, A. (2009). The increasing importance of public marketing: Explanations, applications and limits of marketing within public administration *European Management Journal*, Volume 27, Issue 3, 197-212
- Hatem, F. (2007). *Le marketing territorial, Principes, méthodes et pratiques*. Edition EMS Management et société, p.292.
- Jallas, M. (2001). Créer, aménager, promouvoir une zone d'activités : guide méthodologique à l'usage des élus et autres acteurs du développement local, p. 139.
- Jarreau, Ph. (1989). Communication urbaine ; premiers bilans, nouvelles tendances, réflexions et recommandations stratégiques. Rapport de synthèse, centre de recherche pour l'innovation sociale : tourisme Aménagement loisir. Montrouge
- Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands. *Place Branding*, 1(1), 58-73.
- Kavaratzis, M. & Ashworth, G. (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going? *Journal of Place Management and Development*, 1, pp.150–165.
- Kotler, Ph. (1972). A Generic Concept of Marketing. *Journal of marketing*, 36(April 1972), pp.46–54.
- Kotler, Ph. & Levy, S. J. (1969). Broadening the concept of marketing. *Journal of Marketing*, 33.
- Kotler, Ph., Haider, D. & Rein I. (1993), *Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations*: Free Press, New York.
- Kotler, P. & Dubois, B. (2000). *Marketing Management*. 10^e édition, Publi-Union, Paris, p.800.
- Lamarche, Th. (2008). Le territoire entre politique de développement et attractivité. *Études de communication*, p. 13.
- Le Gall-Ely, M. (2003). *Le marketing public*, E-theque. p.84.
- Lecoin, J-P. (1987). Les territoires, des produits à vendre, le moniteur, 44,63-64.
- Lehu, J.M. (2004). *L'encyclopédie du marketing*, Edition d'Organisation, Collection références, 956p.

- Matlovičová, K. (2008). Place marketing process – Theoretical aspects of realization. *Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et naturae Universitatis Presoviensis, Trirodné vedy, Folia Geographica*, 12(PU Presov), pp.195–224.
- Meyronin, B. (2012). « *Le marketing territorial* », Paris, Vuibert, 2^e édition, p.225.
- Moussalim, S. (2017). *La capacité organisationnelle d'un territoire comme levier de son Marketing territorial*, Thèse de doctorat, ISCAE - Casablanca.
- Moussalim S. & Ghannam Zaim O. (2018). Les facteurs de succès du marketing des territoires, étude comparée entre l'Europe, les USA et le Maroc. *Public & Nonprofit Management Review*. Vol. 3, No 1.
- Noisette, P. & Valerugo, F. (1996). *Le marketing des villes, un défi pour le développement stratégique*, Paris, France.: Les Editions de l'Organisation. p.423.
- Proulx, M-U. & Tremblay, D. (2006). « *Marketing territorial et positionnement mondial* », Géographie, économie, société, 2006/2 Vol. 8, pp. 239-256.
- Rochette, C. & Houllier-Guibert, C-E. (2018). « Positionnement épistémologique et méthodologique du marketing des territoires comme champ de recherche » dans © *Revue Marketing Territorial*, 0
- Rainisto, S.K. (2003). *Success factors of place marketing: a study of place marketing practices in northern Europe and the United States*. Helsinki University of Technology.
- Sperling, D. (1991). *Le marketing territorial : la communication des régions*, édition Milan-Midia, p.122.
- Texier, L. & Valla, J.P. (1992). Le Marketing Territorial et ses enjeux, *Revue Française de Gestion*, Janvier/Février, pp. 45-55.
- Texier, L. (1993). Peut-on parler de marketing territorial ? *Revue d'Economie Régionale et Urbaine*, N°1, pp. 141-160.
- Texier, L. & Ravix, C. (1994). Produits de ville : Première approche de l'offre en marketing territorial, Cahier de Recherche EMLYON, Broché.
- Van Den Berg, L. & Braun, E. (1999). Urban Competitiveness, Marketing and the Need for Organising Capacity. *Urban Studies*, 36(5–6), pp.987–999.
- Vuignier, R. (2016). Marketing territorial et branding territorial : une revue de littérature systématique, p.57.